

**CARTE VECHE DIN DOMNIA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
ÎN COLECȚIILE DE PATRIMONIU DIN REPUBLICA MOLDOVA**
*Old book from the reign of Constantin Brâncoveanu
in the heritage collections of the Republic of Moldova*

CZU: 002.2(478):94(498.1)'1654/1714''

DOI: 10.5281/zenodo.19329516

Veronica COSOVAN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1222-0364>

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

E-mail: vcosovan45@gmail.com

Summary. At the beginning of the 17th century, the cultural and religious life in both Wallachia and Moldavia was still dominated by the Slavonic language. The printing of the *Pravila cea Mică* and the *Ceaslov* in 1640 at the Govora Monastery accelerated the process of Romanization of cultural life, supported by the greatest hierarchs and princes. Among the princes who invested substantially in national culture was Constantin Brâncoveanu, who stood out as a supporter, protector and supporter of the typographic activity in the country. He continued to cultivate the idea of national unity of the Romanians, an idea initiated by his predecessor Șerban Cantacuzino (1678–1688) by replacing the Slavonic language in religious worship with the Romanian language. During his reign, religious book printing developed considerably, thanks to the support of the ecclesiastical elite and princely patronage. In his era, a number of scholars stood out, such as Antim Ivireanu, the Greceanu brothers, Bishop Mitrofan, Bishop Damaschin, Mihai Iștvanovici and other artistic printers, skilled engravers, proofreaders and polyglots, thanks to whom the Romanian language became the official language in the Romanian churches. A special place in the history of Romanian culture and printing is occupied by the printing house in Buzău, from whose presses came remarkable books, today considered bibliophile values. Their presence in the heritage collections of the Republic of Moldova is the purpose of our approach.

Key words: Old romanian book, 17-th century Buzău, Brâncoveanu era, religious texts, heritage collections.

Constantin Brancoveanu, nepotul de soră al domnitorului Șerban Cantacuzino (1678–1688) este una dintre cele mai proeminente figuri din istoria Țării Românești. Născut în 1654, a fost domn al Țării Românești între 1688 și 1714. Pe durata domniei sale îndelungate au avut loc evenimente apreciabile pe plan politic, cultural și educațional. Fiind și un sprijinitor al culturii, s-a preocupat nu doar de construcția așezămintelor religioase, întemeierea școlilor sau ctitorirea mănăstirilor. A contribuit la dezvoltarea tiparului, în atelierele cărora au fost imprimate nu doar cărțile religioase, dar și cele laice care au îmbogățit și diversificat patrimoniul cultural românesc. În timpul domniei sale au fost imprimate 90 de titluri în cele cinci tipografii funcționale la acea vreme. Tipografia de la București era deja redeschisă de către mitropolitul Varlaam (1672–1679). Cum după părerea lui Constantin Vodă aceasta nu se isprăvea cu asigurarea numărului necesar de carte, domnia sa a deschis alte patru: la Buzău (1691), Snagov (1694), Târgoviște (1708) și Râmnic (1705) în atelierile cărora au lucrat Mitrofan, Antim Ivireanu, Mihai Iștvanovici și Gheorghe Radovici și alți ucenici.

Aceste acțiuni se înscriau perfect în programul cultural demarat de predecesorul său Șerban Cantacuzino (1678–1688) și anume înlocuirea limbii slavone din cultul religios cu limba română. Despre faptul că la sfârșitul secolului al XVII-lea în țară nu erau cărți în limba română aflăm din predislovia *Liturghiei* bucureștene din 1680, în care mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei mărturisea: „jalnic și plânguros lucru iaste într-aceasta micșorare și călcare rodului nostru cestui rumânesc, carele odată și el numărat între putearnicile neamuri și între tarii oameni să număra, iară acum atăta de supusă, de ocărâtă iaste. Că nice învățatură, nice știință, nice armă, nici legi, nici niceun obiciaiu întru tot rodul, că să pomenăște astădzi rumăn*, nu iaste. (...) învărtindu-se și înfășurându-se de la streini și de la varvari, doară și de la vrăjmașii rodului nostru, ce și să împrumutează și de carte, și de limbă, și de învățatură. O grea, și duroasă întâmplare”.¹

Tipografia de la Buzău a fost înființată în anul 1691, fiind prima din acest oraș, la îndemnul domnitorului a fost organizată de episcop cărturar și tipograf Mitrofan. Parcursul ei istoric a fost periodizată în câteva etape importante. Perioada I (1691–1706) – a avut statut de tipografie Domnească, sub conducerea episcopilor de Buzău Mitrofan (1691–1702) și Damaschin (1702–1708). Perioada a II-a (1743–1768) – cu statut de tipografie Episcopală, sub patronajul episcopilor Metodie și Cozma. Perioada a III-a (1832–1871) – continua să fie tipografie Episcopală sub patronajul mitropolitului Grigore Dascălul (1832–1833), și a episcopilor Chesarie (1834–1846), Filothei (1852–1857) și Dionisie Romano (1860, 1868–1871).

Perioada care vizează nemijlocit demersul nostru este cea când tipografia sa aflat sub patronajul domnesc, adică între anii 1691–1702, fiind condusă de episcopul Mitrofan, un exelent tipograf român din secolul al XVII-lea, de mâinile căruia vor fi tipărite personal 18 cărți, dintre care 9 în slavonă și română, 5 în limba română și 4 în limba greacă. Abilitățile sale de remarcabil meșter au constituit subiectul cercetărilor mai multor istorici care s-au referit la rolul și contribuția sa în dezvoltarea tiparului românesc. Vom consemna aici doar câteva studii realizate de Ioan Bianu², Doru Mihăescu³, Nicolae Turcu⁴, Daniela Lupu⁵ și Elena Ardelean⁶. Episcopul Mitrofan a creat prima școală de tipografi din Moldova la Iași, pe lângă tipografia redeschisă de Mitropolitul Dosoftei (1624–1693), în timpul celei de-a doua domnie a lui Gheorghe Duca (1668–1672). Printre ucenicii săi au fost zugraful Ursul, Nicolae, Andrei, Pavel și Chiriac, toți moldoveni⁷. Un alt ucenic a fost Antim Ivireanu, fostul rob la turci, venit în țară odată cu Constantin Brâncoveanu, care va avea un rol de seamă în istoria tiparului românesc, dar va ajunge ulterior renumit Mitropolit al Ungrovlahiei. Un alt ucenic, Damaschin, a fost

¹ Ioan Bianu, *Nerva Hodoș, Bibliografia Românească Veche*. Vol. 1: 1508–1716, București, 1903, p. 234.

² I. Bianu, *Mitrofan, episcopul Hușilor și al Buzăului, mare tipograf*, in: *Almanahul Graficeii Române*, Craiova, 1927, pp. 44-49.

³ Doru Mihăescu, *Mitrofan episcopul de Huși*, in: *Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1979, nr. 3-6, pp. 314-334.

⁴ Nicolae Turcu, *Viața și activitatea cultural-tipografică a episcopului Mitrofan al Buzăului*, in: *Biserica Ortodoxă Română*, 1965, nr. 3-4, p. 288.

⁵ Daniela Lupu, *Episcopi cărturari*, in: Buzău, 2000, p. 154; Daniela Lupu, *Legători de cărți din județul Buzău (a doua jumătate a sec. al XVIII-lea – sec. al XIX-lea)*, in: *Analele Buzăului V*, Buzău, 2013, pp. 79-107.

⁶ Elena Ardelean, *Considerații asupra artei cărții din perioada domniei sfântului Constantin Brâncoveanu*, in: *Akademos*, 2022, nr. 1, pp. 107-114.

⁷ Anton Popescu, *Episcopul Mitrofan al Hușilor*, in: *Mitropolia Moldovei și a Sucevei*. 1969, pp. 503-504.

după moartea lui Mitrofan, un demn continuator al lucrării lui, în același scaun episcopal din 1702 și dascăl la școala slavonă din București. Mitrofan mai este și primul meșter român care și-a confecționat singur teascul tipografic, pe vremea când lucra în atelierul tipografiei grecești de la mănăstirea Cetățuia⁸. După evenimentele dramatice petrecute din Moldova în 1686, când mitropolitul Dosoftei a părăsit scaunul plecând în Polonia, Mitrofan pleacă în Țara Românească la București, de unde va începe o nouă pagină din viața sa.

Până în prezent în colecțiile bibliotecilor din Chișinău și a mănăstirilor din țară sunt prezente doar 7 exemplare editate în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, dintre care impimate la București – 1, la Snagov – 2, la Buzău – 2, la Râmnic – 2. Biblioteca Științifică Centrală a Academiei de Științe deține 3 exemplare: *Evanghelia greco-română* tipărită la București de Antim Ivireanu 1693, *Evanghelia* de la Snagov din 1697 și *Liturghia* buzoiană din 1702. Muzeul Național al Literaturii Române deține 2 exemplare: *Antologhionul* de la Râmnic din 1702 și *Octoihul* râmnicean din 1706⁹. În bibliotecile sfințelor locașuri ediții brâncovene au fost depistate la Mănăstirea Saharna unde se află *Evanghelia* de la Snagov din 1697. Mănăstirea Hârbovăț are în posesie *Mineiul pe luna iunie*, apărut la Buzău în 1698¹⁰, despre care Nicolae Iorga va remarca că sunt „una din cele mai frumoase și importante producții ale tipografiei noastre și primele tipăriri prin care s-a introdus limba română în biserică”¹¹.

De curând am identificat în colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova un exemplar apărut în epoca brâncovineană care nu mai apare în cataloagele realizate la est de Prut și anume: *Evhologhion adecă Molitvenic carele cuprinde întru sine toată treaba besearecii ce să cuvine preoților. Acum tipărită al doilea rând. Cu blagoslovenia Prea Sfințitului Părinte Chir Teodosie, Mitropolitul a toată Țara Rumânească*. În Sfânta Episcopie de la Buzău, 1701. Prin osteneala a însuși Episcopului de Buzău, chir Mitrofan. În 1903 când Ioan Bianu edita primul volum al Bibliografiei Românești Vechi erau atestate 3 exemplare ale respectivei lucrări, câte unul la Biblioteca Academiei Române, la Muzeul de Antichități și la mănăstirea Neamț¹². Astăzi potrivit catalogului electronic am constatat că la Biblioteca Academiei se păstrează 5 exemplare.

Exemplarul nostru este incomplet. Lipsește pagina de titlu, pe care se afla stema domnitorului și stihurile politice preluate din ediția *Molitvenicului* din 1699, alcătuite de episcopal Mitrofan. Este lipsă „Predislovia către preoți” semnată de Mitrofan episcopul de Buzău și „Cuprinsul”. Textul propriu-zis începe cu fila 5, primele 4 fiind lipsă și sfârșește cu fila 303, filele 304-312 fiind lipsă. Potrivit registrelor de inventar, cartea se află în colecțiile bibliotecii din 1971, iar în documentele de evidență este datat ca fiind scris în 1718 la București. Cel mai probabil sa luat drept reper anul consemnat într-o însemnare olografă pe care o voi prezenta.

Cartea e tipărită câte 22 rânduri în pagină, în limba română și slavonă, tipar negru și roșu. Textul este slavon cu tipicul în limba română. După cum mărturisește Mitrofan în *Predislovia* „că cele mai dinainte [Molitvenice – n.a.] nu sunt cu tipicul românesc”. Tot el relatează că „...pentru aceasta mam îndemnat de am tipărit cu toate învătăturile românești pentru înțelegerea tuturor”. Din acest pasaj este lesne de înțeles că limba slavonă utilizată de preoți la oficierea slujbelor religioase nu mai era înțeleasă pe deplin.

Legătura exemplarului este modestă, scoarțele din lemn îmbrăcat în piele cafenie, cu 2 cheotori simple din piele și metal. Pe perimetrul copertelor se observă urme ale ale unui

⁸ Elena Chiaburu, *Carte și tipar în Țara Moldovei*. Ed. a 2-a. Iași, 2010, p. 40.

⁹ I. Cereteu, *Cartea românească veche și modernă în fonduri din Chișinău*, Iași, 2011, pp. 48-52.

¹⁰ I. Cereteu, *Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova*. Chișinău, 2016, pp. 28-29.

¹¹ N. Iorga, *Constantin Brâncoveanu*. București, 1914, p. 175.

¹² Bibliografia Românească Veche. Vol. 1: 1508–1716, București, 1903, p. 411.

chenar decorativ iar pe centru scena *Răstignirii*, aplicate în timbru sec. Cotorul, deteriorat la capete, este cu 4 nervuri proeminente, decorat cu elemente florale în timbre sec. Forzațul original nu s-a păstrat, fiind recondiționat cu pagini dintr-o carte religioasă contemporană în limba rusă. Pe primul forzaț e înscrisiții scurte în limba rusă 1. „Требник славяно-молдавский” 2. „7226–1718 года”; 3. „Напечатан в Бухаресте”. Deși tipăriiturile episcopului Mitrofan s-au remarcat prin combinația cu gust a ornamentelor și ilustrațiilor cu textul, exemplarul nostru ca aspect grafic este sobru. Din ilustrații doar câteva frontispicii și viniete de final alcătuite din vrejuri de diferite forme, și chenarul din pagini. Frontispiciul reprezintă icoana Maicii Domnului amplasată pe centru privind spre stânga. Este identic cu cel din *Liturghia* bucureșteană din 1680¹³. Acest lucru nu este întâmplător, deoarece Mitrofan a activat în tipografia Mitropoliei din București, el fiind cel care a confecționat matrițele și a turnat unul din seturile de litere pentru imprimarea Bibliei din 1688¹⁴.

În text câteva însemnări în limba română cu alfabet chirilic și în limba rusă, pe care le-a descifrat cu ajutorul cercetătorului Alexandru Magola de la Institutul Patrimoniului Cultural, lucru pentru care îi mulțumim pe această cale. Însemnarea le la subsolul filelor 5-8 conține informații referitoare la apartenența și achiziția cărții și are următorul conținut: // *Și l-am cumpărat de la preotul Ioan // când au îmblat văleatul // de la zidirea lumii 7226, [iar de la] Hristos 1000 sim sot 18 [1718] // mesiatsa Aprilia 1 dni //*

Cea de-a doua însemnare cuprinsă între filele 21v – 27, reprezintă o rugăciune în limba slavonă a irmosului cântat duminica. // *Море чермнаго пучину / не мокриими стопами древле [не]шиствовав Израиль, / крестаобраз[н]има Мои--сеовима рукама Амаликава силе в пустыни.[победил есть] // Веселитсе о тебе церкви твое, Христе, зовещи: / ти ми крепость и прибежище и утврждение // Въздвизи на те видивше церкви, на крсте / си[лн]це правед[ное] // Достоино възище: / слава силе твоеи Господи // Ти ми Господи свет, / въ мир пришел еси, / свет свети образ из мрачнаго невидение иже верое въспеваеща [Тя] // Пожру ти съ гласом хваление, Господи, / церкви въпиет ти / о бесовские крѣви очистившесе / [ради] милостиви [от ребр Твоих истекшею кровию] // Въ пещи Аврамские дети персидстей, желание, благочистие паче / нежели пламенем опа[ляеми, взываху] // Руце распростер Даниил, / лвова звание въ рове затыче, огненное же силу угасивше, // [благочестия] рачители отроци [в]зувеща: / благословите все дела [Господня Господа] // Камен нерукосячнии [от несекомые] гори [Тебе Дево] / краиеголни осечесе // Христе съвѣкупи растоещасе естестве, / тем же веаселещисе те Богородице [величаем]//.*

Cea de-a treia însemnare, mai puțin lizibilă pe alocuri indescifrabilă, se află la filele 144-152 v consemnează informații despre circulația respectivului exemplar: // *Acestu stântu/sfântu Molitâvnic // au fostu a preutului Ion, sân lui... // și s-au făcut cu mine schinbu // cu altul al meu cu I romănescu, // carile îl cu[m]părasăm... vletul ... // ca să-m fie mie poman și // să-l giuruiescu cui me fi voia mea // pintru că eu n-am făcut ficiori // și am scris să șă știe ... 25? Martie, preut Gavriil...? // Kifanie ot Șa(r)botești. // ot ținutul Vasluiului //*

Deși sunt de ordin personal, însemnările date reprezintă valoarea istorică și memorială a exemplarului. După părerea noastră, pun în evidență relațiile interculturale dintre preoții din țară, ce avea loc prin schimbul de cărți. În cea de-a treia însemnare este evocată conștiința națională și unitatea limbii la acea vreme. Protagonistul însemnării fiind din ținutul Vasluiului, un județ situat în partea de est a țării, din regiunea istorică a Moldovei, scrie că „l-a

¹³ Anca Tatay, *Xilografura din cartea românească veche tipărite la București (1582–1830)*. Cluj-Napoca, 2015, p. 471.

¹⁴ Elena Chiaburu, *Cartea românească veche în biblioteca județeană „C.T. Kirileanu” Neamț. Catalog adnotat*. Piatra Niamț, 2021, p. 17.

schimbat cu unul românesc” (sic) dar nu cu unul „moldovenesc”. O altă constatare care se desprinde din conținutul aceleiași însemnări, este faptul că în vechime cărțile erau lăsate drept moștenire copiilor, deci erau un bun succesoral. Un alt moment nu mai puțin important este faptul că succesorii la acea vreme erau numai bărbații „ficiori”!

Cercetând cataloagele de colecție pentru a depista câte cărți imprimate la Buzău au circulat la est de Prut, am constatat în perioada interbelică tipăriturile buzoiene au fost semnalate în mai multe localități basarabene „de la Slobozia Mare – Ismail și Cetatea Albă până la Hotin”¹⁵. Potrivit studiului din 1929 a lui Constantinescu-Iași, în perioada interbelică în Basarabia au fost depistate 16 tipărituri de Buzău din intervalul anilor 1698–1860, unele câte două, trei sau chiar mai multe exemplare¹⁶. Din cercetările recente realizate de Igor Cereteu aflăm că în Moldova de răsărit au circulat 74 de cărți buzoiene tipărite între 1698–1901, date stabilite după izvoarele istorice¹⁷. Ținem să menționăm că și în biblioteca mănăstirii Noul Neamț sau aflat cărți din domnia lui Constantin Brâncoveanu. *Evanghelia greco-română* din 1693 și *Liturghia* de la Buzău din 1702¹⁸. Însă astăzi aceste cărți au rămas consemnate doar în surse istorice, locul lor de aflare necunoscându-se în prezent. Curioasă este calea de achiziție. Despre *Evanghelia greco-română*, se cunoaște că Andronic Popovici a răscumpărat-o în 1865 de la un negustor lipovean din Vilcov, pe care acesta o cumpărase pentru conașionalii săi Car-tea respective a fost dăruită Mănăstirii Bogdana de către Constantin Duca Vodă¹⁹.

Tipăriturile de la Buzău sunt de importanță capitală pentru ortodoxia și cultura română. Au fost tipărite când viața culturală a românilor este schimbată prin eforturile deosebite ale elitei ecleziastice și politice, și anume, desprinderea de limba slavonă acceptată de Biserica Ortodoxă ca limbă liturgică multe secole în urmă și introducerea limbii române în altar. Editarea lor era stringent necesară la acea vreme, deoarece cartea tipărită era încă într-un număr insuficient, cartea manuscrisă fiind mai numeroasă. Fapt confirmat de însuși Mitrofan în prefața unui Octoih „mai mult fiind și foarte trebuincioasă această carte preoților, de vreme ce la mulți lipsind aceasta nu se făcea slujba dumnezeiască deplin, și de și se afla la cineva era scrisă cu mână stricată și cu anevoe a să ceti”²⁰. În tipografia domnească de la Buzău, între 1691 și 1702 au fost imprimate toate cărțile necesare pentru oficierea slujbelor religioase, chiar dacă textul era slavon ele aveau tipicul și „citurile” în limba română²¹.

În concluzie menționăm că tipăriturile imprimate în domnia lui Constantin Brâncoveanu au avut un rol de maximă importanță, cel de întărire a Ortodoxiei și cultivarea ideii de unitate de neam a românilor. Descoperirea și intrarea în circuitul cultural-științific din Republica Moldova a *Molitvenicului* buzoian din 1701 completează șirul tipăriturilor din epoca brâncovineană atestate în țară. Iar însemnările olografe din carte evocă trecutul istoric și caracterul epocii în desfășurare.

¹⁵ Maria Danilov, *Circulația cărții de de Buzău în Basarabia. Reconstituiri istorice*, in: Mousaios, Vol. V, 1999, pp. 451-455.

¹⁶ P. Constantinescu-Iași, *Circulația vechilor cărți bisericești românești în Basarabia sub Ruși*. Chișinău, 1929, pp. 36-50.

¹⁷ I. Cereteu, *Intinerarii basarabene ale cărții românești de Buzău*, in: Transilvania, 2012, Nr. 5-6, pp. 33-38.

¹⁸ I. Cereteu, *Valori cărțurărești din biblioteca mănăstirii noul Neamț (tipărituri din sec. XVI–XX)*. Chișinău, 2021, pp. 73-74.

¹⁹ Melchisedec Ștefănescu, *Viața și scrierile lui Grigore Tamblac*, in: Analele Academiei Române 1884, ser. II, tom.VI, pp. 1-109.

²⁰ Bibliografia Românească Veche. Vol. 1: 1508–1716, București, 1903, p. 400.

²¹ D. Bădără, *Din istoria cărții și a tiparului românesc. Studii și materiale*. Brăila, 2019, p. 336.